

**КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РОССИЙСКИХ КЛИНИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРОЛЬНОГО СПИСКА
RIGHT: ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМЫХ ПЕРОРАЛЬНЫХ
АНТИКОАГУЛЯНТОВ У ПАЦИЕНТОВ COVID-19**

**Байбулатова Е.А., Ченкуров М.С., Коровякова Э.А., Зырянов С.К.,
Зиганшина Л.Е.**

Кафедра общей и клинической фармакологии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы", г. Москва, Россия;
ГБУЗ ГКБ №24 ДЗ г. Москвы, Россия

Центр трансляции доказательных медицинских знаний института методологии профессионального развития РМАНПО, г. Москва, Россия;
Казанский ГМУ, г. Казань, Россия;
Cochrane Россия

Цель: Исследование было направлено на сравнительную оценку качества российских клинических рекомендаций по применению прямых пероральных антикоагулянтов для лечения и профилактики коронавирусной инфекции с использованием контрольного списка RIGHT и инструмента AGREE II.

Методы: Мы проанализировали шесть клинических рекомендаций, опубликованных в период с 2020 по 2023 год в российских базах данных. Оценка выполнена при помощи контрольного списка RIGHT, и результаты сопоставлены с данными, полученными с использованием инструмента AGREE II.

Результаты: Все рассмотренные клинические рекомендации получили высокие оценки в таких разделах RIGHT, как «Основная информация» (от 56,2 до 70,8%) и «Введение» (от 48,4 до 74,0%). Наименьшие баллы получили разделы «Рецензирование и обеспечение качества» (0–4,2%) и «Финансирование, декларирование и управление конфликтами интересов» (14,6–19,8%).

Выводы: Контрольный список RIGHT подтвердил свою релевантность и применимость для оценки российских клинических рекомендаций. Использование этого инструмента позволило более детально исследовать качество документов, обнаружить дополнительные проблемные аспекты и провести их критический анализ. Для повышения качества рекомендаций и их успешной интеграции в клиническую практику необходимо продолжать работу по их совершенствованию, что обеспечит улучшение качества оказания медицинской помощи и рациональное использование прямых пероральных антикоагулянтов.